

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

FAROBIIY- TURKIY DUNYO MOVOROUNNAHR MUTAFFAKKIRI

Anvar Qodirov

O'zbekiston jurnalistikava ommaviy
kommunikatsiyalar univesiteti professori

Кириш. Turkiyazon xalqlar qavmiga mansub o'zbek xalqi Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari kabi boy tarixiy merosga ega. Ushbu merosdan to'laqonli bahramand bo'lish huquqi milliy mustaqillikka erishish natijasida qo'lga kiritildi. Xalq ma'naviy boyligini o'zlashtirish, buyuk ajdodlar qo'lga kiritgan bebaho ilmiy yutuqlar bilan mamlakat va millat kelajagi - yoshlarni nafaqat tanishtirish, balki, millat ruhiga kuch qo'shuvchi va milliy o'zlikni anglash tuyg'usini mustahkamlovchi ta'lim va tarbiya ishini kuchaytirish turkiy dunyo birligi va rivojlanishi uchun ma'naviy poydevorga aylanadi. Zero, uzoq muddat mustamlakachilik siyosati ta'sirida Markaziy Osiyo xalqlarining turli turkiy qavmlarida azaliy turkiy millat birligi milliy g'ururi va sha'nini bugungi turli geosiyosiy manfaatlarning ushbu mintaqada o'zaro to'qnashgan mahalda o'ta dolzarbdir. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev turkiy tilli davlatlar Hamkorlik kengashining Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida 2019 -yil 15- oktabrda bo'lib o'tgan yettinchi sammitida so'zlab o'tgan nutqida „O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lishi, hech shubhasiz, taabiy va tarixiy jarayonlar ifodasidir. Yurtimiz zaminida umumiy tariximizning shonli sahifalari bitilgan, jahon ilm-fani va madaniyatiga unutilmas hissa qo'shgan Muso Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mirzo

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ulug`bek kabi mutafakkirlar, muqaddas dinimiz tarixida o`chmas iz qoldirgan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshbandiy singari buyuk allomalar, turkey dunyoni qalam bilan birlashtirgan Alisher Navoiy singari ulug` shoirlar yashab o`tgan. Ular nafaqat o`zbek xalqi, balki barchamizning faxrimiz va iftixorimizdir. Va bu ma`naviy boylikni birgalikda o`rganish, uni kelgusi avlodlarga yetkazish barchamizning burchimizdir”¹ deb ta`kidladi.

Ushbu dasturiy mulohazalardan kelib chiqib, quyida Markaziy Osiyoning, o`rta asrlardagi Movorounnahr mintaqasining buyuk mutafakkirlaridan biri Abu Nasr Muhammad Farobiy (870-950-yillar) ilk asr Uyg`onish davrining buyuk namoyondasi, qomusiy ilm sohibining bugungi Uchinchi Renessans davriga qadam qo`yish, Milliy tiklanishdan – Milliy yuksalish sari sobitqadamlik bilan intilayotgan pallada o`zbek milliy davlatchiligini shakllantirish uchun qimmatli va ahamiyatli davlat qurilishi va boshqaruviga doir ta`limoti va uning turkiy dunyo o`zaro hamkorligi uchun ahamiyati yoritiladi.

Asosiy qism. Abu Nasr Muhammad Farobiy 870 (873) yili o`rta asr O`ror shahri yaqinidagi Farob qishlog`ida tavallud topdi. Uning ajdodlari qipchoq turk qavmidan edi. Farobiy ko`plab sohalarni mukammal bilgan, o`z davrining ijtimoiy muammolaridan xabardor bo`lgan ziyolilardan bo`lgan. Forobiy boshlang`ich ma`lumotni ona yurtida oldi. So`ng Toshkent (Shosh), Buxoro, Samarqandda o`qidi. Keyinroq o`z ma`lumotini oshirish uchun arab xalifaligining madaniy markazi bo`lgan Bag`dodga keldi. Bag`dodda bu davrda musulmon dunyosining turli o`lkalaridan, xususan, Markaziy Osiyodan kelgan ko`p ilm

¹ Sh. Mirziyoyev. Milliy tiklanishdan- Milliy yuksalish sari. 4-jild. T: „ O`zbekiston“, 2020 259-bet

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

ahllari to'planishgan edi. U yerga bora turib Forobiy Eron shaharlari Isfahon, Hamadon, Ray va boshqa joylarda bo'ldi. Forobiy Bag'dodda o'rta asr fani va tilining turli sohalari, yunon falsafiy maktablari bilan chuqur tanishib, o'zga diniy e'tiqod, falsafiy fikrdagi kishilar bilan ilmiy muloqotda bo'ldi. Abu Bashar Matta ibn Yunusdan (870–940) yunon tili va falsafasini, Yuhanna ibn Xiylon (860–920)dan tabobat va mantiq ilmini o'rgandi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, u 70 dan ortiq tilni bilgan. Taxminan 941 yildan boshlab Forobiy Damashqda yashagan. Shahar chekkasidagi bog'da qorovul bo'lib, kamtarona kun kechirib, ilm bilan shug'ullangan. So'nggi yillar u Halab (Aleppo) hokimi Sayfuddavla Hamdamid (943–967) iltifotiga sazovor bo'ldi. Tadqiqotchilar uning Halabdagi hayotini eng samarali davr hisoblaydilar. Chunki bu hokim hurfikrliligi, ilm-fanga e'tibor berganligi bilan ajralib turgan. U Forobiyni saroyga taklif etadi, lekin Forobiy bunga ko'nmaydi, oddiy hayot kechirishni afzal ko'radi. Forobiy 949–950 yillarda Misrda, so'ng Damashqda yashab, shu yerda vafot etgan va “Bob as-sag'ir” qabristoniga dafn qilingan. Ensiklopedik olim sifatida u falsafa, mantiq, siyosat, huquq, madaniyat va boshqa sohalarga oid mavjud bilimlarni ham egallagan. Ayniqsa arab tilini bilish orqali qadimgi yunon falsafasidan, ayniqsa Platon (Aflotun), Aristotel (Arastu) davlat va jamiyat qurilishi, hokimiyat boshqaruv shakllari (aristokratiya, tiranya, oligarxiya, oxlokatiya, demokratiya va h.k.) haqidagi ta'limotlarini nafaqat o'zlashtirish, balki yanada yuqori bosqichga ko'tara olish uni „Sharq Arastusi“¹, „Muallimi soniy“ (Ikkinchi muallim) degan yuksak e'tirofga sabab bo'ldi. Birinchi muallim - „Muallimi avval“ buyuk yunon mutafakkiri jahon tarixida birinchi ulkan imperiyaga asos solgan buyuk sarkarda, Makedoniya qiroli Filipp II o'g'li Aleksandrni

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

tarbiyalagan, mantiq, etika, politologiya va boshqa fanlar asoschisi buyuk mutafakkir Aristotel (Arastu) edi.

Arastu mantiq (logika), ritorika, huquq, siyosat va boshqa sohalarga doir ta`limotlarni o`rganar ekan ijtimoiy yuksalish, buyuklikka erishish nafaqat kuch, qurol vositasida hal bo`lishi mumkinligini anglab yetdi. Platon va Aristotel ideal jamiyat va ideal davlat shakli va adolatli boshqaruv masalalariga hamohang „ Fozil odamlar aholisi”, „Fozil odamlar shahri haqida” o`lmas asarlarini yaratdi.

U hayoti davomida 150 dan ortiq ilmiy asarlar yaratgan. „Fozil odamlar shahri” shoh asaridan tashqari „ Urush va tinch-totuv yashash haqida”, Baxt-saodatga erishish haqida” risolasi, „Fuqarolik siyosati”, „ Jamiyatni o`rganish haqida”, „ Davlat rahbarlari haqida hikmatlar” va boshqa asarlarida inson, jamiyat, siyosat, adolat, odob-axloq, ta`lim-tarbiya, to`g`risida ilg`or ma`rifiy g`oyalarni bayon qildi. Farobiy yosh avlodni kamolga yetkazishda u yashayotgan jamiyatdagi muhit, hayotiy tajriba, talimtarbiyaning ta`siri va bu ta`sir natijasida ular o`zlaridagi ijobiy yoki salbiy xislat-fazilatlarni namoyon qilishlarini aytadi. “Insonlar tug`ilganda kamolotli bo`lib tug`ilmaydi, ularni orasida aslida farq ham bo`lmaydi, ularning xulqi, faoliyati, hayoti o`xshash bo`ladi, keyinchalik esa o`zgaradi, ya`ni ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatda odamlar ming yillardan beri amal qilib kelayotgan qadriyatlarini va me`yorlarni qabul qiladilar. Jamiyatda adolat asosiy mezon bo`lsa, uning a`zolari ham insof va diyonatli, mehr-oqibatli bo`ladilar. Inson jamoasi to`g`risidagi ta`limotning asosini kishilarning ongli harakatini ,xulq-odatlarini, tabiiy –mayillari, istak va malakalarini, faoliyatlari va turmush darajalarini o`rganish masalalari tashkil etadi. Inson jamiyatdagi qarama –qarshiliklarni o`ziga singdira boshlaydi, har xil mushkulotlarga duch keladi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Inson faoliyatining adolatga yaqinligi yoki uzoqligi uning aqliga, xulqiga, yashagan jamiyatiga bog`liq.

Agar unda yomonlik fikrlari ozroq bo`lsa, adolatga yaqin bo`ladi, agar ko`proq bo`lsa adolatdan, insofdan uzoqroq bo`ladi. Xulq albatta insonning yaxshi yoki yomon xislatlarining nisbatiga bog`liqdir”. Farobiy o`z ishlarida ta`lim – tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta`lim bergan bo`lsa ham, ammo har birining insonni kamolga yetkazishda o`z o`rni va xususiyati bor ekanligini alohida ta`kidlaydi. Demak, Farobiy ta`lim – tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi. Bunga Farobiy ta`lim – tarbiyani to`g`ri yo`lga qo`yish orqali erishish mumkin, deydi. Chunki maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta`lim – tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan komolga yetkazadi, xususan, inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to`g`ri bilib oladi va hayotda to`g`ri yo`l tutadi, boshqalar bilan to`g`ri munosabatda bo`ladi, jamiyat tartib qoidalariga rioya etadi. Bu g`oyalar bugun, jamiyatni demokratlashtirish, inson tabiiy huquqlarini himoya qilish, ayrim G`arb mamlakatlarida ma`naviy inqiroz chuqurlashayotgan davrda (E. Fronn, F. Fukayama, M. Fukko, Xose Ortega - I - Gassej, S. Xantington) jamiyat hayotini ma`naviy sog`lomlashtirish, ma`naviy inqirozdan ma`rifiy yo`l bilan olib chiqish uchun nazariy, ayni chog`da amaliy-tashkiliy ahamiyat kasb etadi. Farobiy ilmiy merosi turkiy dunyo xalq o`zaro birlashuvi, samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishi uchun falsafiy-metodologik ahamiyat kasb etadi. “Falsafa manbalari “,”Falsafani o`rganguncha nimani o`rganish kerak “,”Baxt soadatga erishish haqida “,”Fuqorolik siyosati”,”Davlat haqidagi traktat” kabi asarlari turkiy dunyo xalqlari ma`naviy kommunikatsiyasi uchun ham predmet ham vosita

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

vazifasini o‘tashi mumkin. Farobiyning davlatning adolatli boshqaruvga oid g‘oyalari ahamiyatlidir. Farobiy sohibqiron Amir Temur kabi hukmdor ,hokimning davlat ,jamiyat boshqaruvi uchun zarur fazilatlari xususida ham fikr yuritgan.Masalan, davlatni boshqaruvchi kishi sog‘lom, jasur, aqlli, adolatparvar va ma‘rifatparvar bo‘lishi lozimligi haqida mulohaza yuritadi.

Bundan tashqari Forobiyning tibbiy qarashlari “Inson a‘zolari haqida” risolasida bayon qilingan. U inson a‘zolarini, turli xil kasalliklar sababini, ularning paydo bo‘lish sharoitlarini alohida-alohida o‘rganishni, organizmning salomatligini tiklash uchun kerakli oziqovqatlarga e‘tibor berishni qayd etadi. Insonning ruhiy va jismoniy holati tashqi omillar, muhit ta‘siriga bog‘liqligiga e‘tibor beradi. Uning tibbiyot vazifasi, maqsadi haqidagi qarashlari Ibn Sinoning bu haqdagi qarashlariga katta ta‘sir ko‘rsatdi.

Forobiy dunyo qarashining shakllanishiga, asosan, Sharqning qadimgi ilg‘or madaniyati an‘analari, arab xalifaligiga qarshi xalq harakatlari, o‘rta asr tabiiy-ilmiy tafakkur yutuqlari, Yunonistonning falsafiy merosi ta‘sir ko‘rsatdi.Farobiy yunonlar kabi „Davlat va jamiyat “ tushunchalarini farqlaydi.Jamiyat ijtimoiy tabaqalanishi masalasida u ustoz Aristotel qarashlariga zid fikrlarni ham bayon qiladi.Masalan, Aristotel qullikni tabiiy hol deb baholagan bo‘lsa, Farobiy barcha odamlar tabiatan tengdir degan g‘oyani ilgari suradi.Farobiyning bugungi davlat boshqaruvi uchun „oltin” fikrlaridan biri shahar-davlat aholisi va mahkamalarning o‘zaro hamkorligi haqida g‘oyasidir.Farobiy qullikni rizolat deb baholaydi .Uningcha davlat, jamoa boshlig‘i mulohazali ,halol ,kamtar donishmand va haqiqatparvar bo‘lishi kerak. Chunki, u odamlarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi murabbiydir deb ta‘kidlagan.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Forobiy shaharni ijtimoiy uyushishning yetuk shakli, insoniyat kamolotga erishishining zaruriy vositasi, deb hisoblaydi. Butun insonlarni o‘zaro hamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqiradi, dunyoda yagona inson jamoasini tuzish haqida orzu qiladi. Shu bilan ayni damda Farobiy shahar-davlatlarning ikki ko‘rinishga bo‘ladi:

1. Al- Madina al Foziliya
2. Al -Madina al- Johiliya

Aholining tinch- totuv, osuda, farovon hayotini ta‘minlovchi davlatni Farobiy „Ideal davlat“ deb baholaydi. Farobiy G‘arb yangi davr mutaffakirlari - Sharl Monteske, G.Goratsiy, J.Lokk va T.Gobbsga qadar hokimiyat bo‘linishi prinsipini yoqlashga uringan, monarxiya suiste‘molchilikka olib kelishligini anglagan. Bunday fikr IX-asr uchun inqilobiy edi. Chunki, bu davrda jahonda dinastiyachilik a‘nanasi keng tarqalgan edi.

Xulosa. Farobiy inqilobiy kashfiyotlar ham qilgan. Masalan, turk madaniyati sadosi uning mashhur „Kitab al musiqa al kabir“ degan ko‘p jildi asarida yaqqol namoyon bo‘lgan va bu asar bilan o‘rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashxur bo‘ldi. U musiqaga ilmini nazariy, amaliy jihatdan yoritib, musiqani inson axloqini tarbiyalovchi sihat- salomatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqa sohasida qoldirgan merosi musiqa madaniyati tarixida muhim ahamiyatga molikdir. Shuningdek, u musiqa san‘ati sohasida tarixda ilk bor kuyni notaga (yozma holatga) solishga muvaffaq bo‘ldi. Bugungi musiqashunoslikni notalarsiz tasavvur qilish qiyin. Bunday kashfiyot insonni olovni yoki g‘ildirakni kashfiyot etishi bilan barobar Mutafakkirning ijodiy merosini o‘rganish borasida olimlar samarali ijod qilmoqdalar. Farobiyning kitoblarini ro‘yxatini tuzish va undagi ijtimoiy-falsafiy,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

siyosiy fikrlarni o`rganish borasida Bayxaqi, Al-Nadima, ibn Usaybi, Dextuzo, Umar Tarrux, Xorten, Diteritsi, Shteynshneyder, Brokkel`man, Axmad Atin, M.M.Xayrullaev va boshqalar samarali mehnat qilganlar. Farobiyning asarlari Leningrad, Moskva, Toshkent, Dushanbe, Baku, qozon, Kair, Bayrut, Damashq, Smbul, Leyden, London, Parij, Madrid, N`yu-York, Xaydarobod, Tehron va boshqa shaharlarning muzey va kutubxonalarida saqlanib kelinmoqda. Farobiyning boy merosi turkiy xalqlarning buyuk tarixiy yodgorligidir. Farobiyning merosi Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Xorazmiy, Al Farg`oniy va boshqa olamshumul qomusiy olimlar merosi kabi insoniyatning kelgusi taraqqiyotiga ulkan ta`sir qild. Farobiy butun Markaziy Osiyo va Turkiy dunyoning tarixiy siymosidir. Farobiy siymosining Qozog`iston milliy pul birligida aks etishi ushbu ulug` zot haqida abgor olamda qiziqishga turtki beradi.. Respublikamiz mustaqillikka erishgach, qomusiy olimning asar-larini o`zbek tilida chop etishga kirishildi, uning boy merosi xolisona, tarixiylik va mantiqiylik tamoyillari asosida yoritila boshlandi. O`zbekistonda va Qozog`istonda Oliy o`quv yurtlari, ko`chalar uning nomi bilan ataladi. BU bizni g faqat va faqat yutug`imiz hisoblanadi. Farobiy merosi ochilmagan qo`riq kabidir. Farobiy boy ilmiy merosini yanada chuqurroq o`zlashtirish turk manbashunos olimlarining istiqboldagi vazifasidir. Turkiy dunyo nufuzi xalqaro obro` e`tibori uning buyuk ajdodlari amalga oshirgan ilmiy ma`rifiy ishlar orqali yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati :

1. Falsafa Nazarov Taxriri ostida T 2000.
2. Falsafa ensiklopedik lug`at. –T., “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti (<https://fayllar.org/ozbekiston-milliy-ensiklopediyasi-davlat-ilmiy-nashriyoti.html>), 2010. .

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
3. Fozil odamlar shahri. Abu Nasr Farobiy Toshkent “A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi”-1993.
 4. Japon falsafasi tarixidan lavhalar. 1-kitob T-2004.
 5. История философии в кратком изложении. М., «Наука», 1989.
 6. Фараби. Комментарии к «Категориям» Аристотеля// В кн.: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока.
 7. Философия. Учебник, под.редВ.Д .Губина. М., 1998.